

Серга Т.

*кандидат соціологічних наук, доцент
доцент кафедри соціальної роботи та психології
НУ «Запорізька політехніка»
Запоріжжя, Україна*

Лапенко Я.

*здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
НУ «Запорізька політехніка»
Запоріжжя, Україна*

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ МЕТОДИ КОРЕКЦІЇ ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВОЇ СФЕРИ ДІТЕЙ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ

Враховуючи різноманітні негативні фактори, що впливають на здоров'я сучасного українського населення, число дітей з особливими освітніми потребами неухильно зростає. Значну частину серед цих дітей займають діти із затримкою психічного розвитку (ЗПР). Однією з особливостей дітей з затримкою психічного розвитку є порушення емоційно-вольової сфери. Тому основне завдання психологічної служби навчити таких дітей керувати власними емоціями та правильно розпізнавати їх.

Затримка психічного розвитку особливо сильно впливає на здатність дитини керувати своїми діями, почуттями, енергією, волею. До особливостей емоційно-вольової сфери таких дітей належать:

- постійні різкі перепади настрою;
- швидко потрапляє під вплив інших;
- часті прояви агресії, спалахи гніву;
- підвищена тривожність, страх, низька самооцінка, небажання що-небудь зробити;
- нездатність до самостійних дій;
- невпевненість у собі, у власних силах, унаслідок чого діти потребують постійного визнання, похвали, високої оцінки;
- гіперактивність;
- нерідко здійснює вчинки, перебуваючи в сильному збудженні, в стані афекту.

Такі поведінкові особливості дітей, які відчувають страх, тривогу через отримання або очікування негативної оцінки, осуду. Таку дитину можна охарактеризувати як боязку, сором'язливу, тиху, невпевнену або знервовану.

В силу того, що дитина з ЗПР погано говорить, насилу розрізняє емоції, вона не може висловити власні переживання, наприклад, вчасно сказати, що вона втомилася або засмучена, їй нудно. Також вона не в змозі ідентифікувати емоції у інших людей.

Значній частині дітей із ЗПР притаманний дефіцит соціальних здібностей, що виявляється в труднощах взаємодії з оточуючими дітьми і дорослими. У ряді випадків вказаний дефіцит пов'язаний з проблемами емоційної регуляції. У зв'язку з цим розвиток емоційно-особистісної сфери та корекція її недоліків включає:

- гармонізацію афективної сфери дитини;
- профілактику та усунення (пом'якшення) можливих агресивних і негативних проявів, інших відхилень у поведінці;
- попередження і подолання негативних рис особистості і формування характеру;
- розвиток і тренування механізмів, що забезпечують адаптацію дитини до нових соціальних умов (у тому числі зняття тривожності, страхів і т.п.);
- створення умов для розвитку самосвідомості та формування адекватної самооцінки; розвиток соціальних емоцій;
- розвиток комунікативних здібностей (у тому числі стимуляція комунікативної активності, створення умов, що забезпечують формування повноцінних емоційних і ділових контактів з однолітками і дорослими) [2].

Робота з розширення та впорядкування емоційного досвіду дітей включає допомогу в засвоєнні дитиною уявлень про невербальні засоби вираження емоцій; у формуванні розуміння змісту і значення різних форм поведінки людей в емоційно значущих ситуаціях; у перевірці й оцінці дитиною власної поведінки на підставі отриманих знань і навичок.

Велику роль у даній роботі відіграють індивідуальні та групові заняття з дітьми театралізованою діяльністю, застосування методик і технік ігрової терапії та казкотерапії. У процесі такої роботи діти вчаться розуміти зміст і прогнозувати наслідки власної емоційної поведінки. Вони усвідомлюють значення емоційної атмосфери добра, радості, співробітництва для поліпшення і власного самопочуття, і відносин з однолітками.

Робота практичного психолога з дітьми із ЗПР з формування впевненості в собі і зниження тривожності полягає в сприянні формуванню оптимістичного мислення та світовідчуття, позитивної установки на майбутню діяльність, уміння звільнитися від страхів, переключатися з неприємних вражень, а також зміцнення поваги до себе, віри в свої здібності і можливості.

Дитина із ЗПР має ряд специфічних рис, що ускладнюють процес її спілкування з однолітками і дорослими, що, в свою чергу, негативно позначається на подальшому розвитку її емоційно-особистісної сфери. У зв'язку з цим діяльність практичного психолога спрямовується на виховання у дітей інтересу до оточуючих людей; розвиток контактності та вміння вчитися з помилок невдалого досвіду спілкування; формування навичок довільної регуляції свого емоційного стану та уникнення конфліктів.

Також важливе значення має формування довільної регуляції діяльності і поведінки дітей із ЗПР. Недостатня сформованість усвідомленої саморегуляції діяльності є гальмуючим фактором когнітивного й особистісного розвитку дитини, а також однією з основних причин, що породжують труднощі в навчально-пізнавальній діяльності [3].

Робота практичного психолога з формування усвідомленої саморегуляції пізнавальної діяльності у дітей із ЗПР ведеться в декількох напрямках, пов'язаних з формуванням певного комплексу умінь: ставити та утримувати мету діяльності; планувати дії; визначати і зберігати спосіб дій; використовувати самоконтроль на всіх етапах діяльності; коментувати процес та результати діяльності; оцінювати процес і результат діяльності.

Тому, працюючи з такими дітьми, необхідно велику увагу приділяти грі – постійній і незмінній супутниці дитинства. Виховне значення гри, її різнобічний вплив на розвиток дитини важко переоцінити. Гра органічна для дитячого віку, й за умови вмілого керівництва з боку дорослих здатна творити дива. Гра допомагає створювати дружний дитячий колектив, приєднувати до активної діяльності замкнених дітей.

Добираючи ігри, необхідно продумувати ігрову ситуацію, обов'язково поєднувати два елементи – пізнавальний та ігровий. Коли визначається певне завдання – надавати йому ігрового характеру. Завдяки успішному втіленню ігрового задуму виникає інтерес до гри. А коли з'являється зацікавленість, виникає й активність, і творчі думки. Кожна дитина у процесі дидактичної гри намагається показати групі свої вміння та знання [1].

Значна частина дітей із затримкою психічного розвитку, отримавши своєчасну корекційну допомогу, засвоює програмний матеріал і «вирівнюється» по закінченні початкової школи. Водночас, чимало дітей і в наступні роки навчання потребують особливих умов організації педагогічного процесу через значні труднощі у засвоєнні навчального матеріалу.

Тільки за належного дотримання таких підходів до процесу реабілітації даної категорії дітей можливо добитися відновлення всіх сфер психічної діяльності, включаючи і емоційно-вольову, що і забезпечує повноцінну інтеграцію і функціонування дітей із затримкою психічного розвитку в соціумі.

Список використаних джерел

1. Войтко В. Психолого-педагогічний супровід дітей з затримкою психічного розвитку : навч.-метод. посібник. Кропивницький, 2017. 48 с.
2. Кондратенко Л. Діти з затримкою психічного розвитку: характеристика, особливості психологічного супроводу. Суми, 2015. 54 с.
3. Крупник Г. А. Особливості психологічного супроводу адаптації першокласників до навчального процесу. *Таврійський вісник освіти*. 2014. № 2 (46). С. 251–257.